

А.В. Губицький
кандидат історичних наук
Київський національний торговельно-
економічний університет

ВЗАЄМВІДНОСИНИ КРІПАКІВ ІЗ СВЯЩЕННО- ТА ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЯМИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Актуальність дослідження викликана необхідністю знайти аналогії до вирішення складних суспільних проблем як минулого, так і сучасного. Метою даної роботи є аналіз структури взаємовідносин кріпаків й священо- та церковнослужителів, міри їхнього підпорядкування загальним законам станового суспільства. Останніми часом з'явилися дослідження, автори яких поставили собі за мету проаналізувати зміни у становому суспільстві ХІХ ст., зокрема умови адаптації населення новопрієднаних земель Російської імперії до загальноімперського життя, у тому числі Правобережної України [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Фактичний матеріал, представлений в фондах ЦДІАК України, дозволяє наблизитись до глибокого аналізу взаємовідносин кріпаків і православних священо- та церковнослужителів Правобережної України як складових системи соціальних відносин Російської імперії у І-й половині ХІХ ст. Особливо насиченими матеріалами до вказаної проблематики є фонди Київської духовної консисторії (ф. 127), Канцелярії Київського воєнного, Подільського і Волинського генерал-губернатора (ф. 442), “Коммисии Высочайше учрежденной для определения вины участвующих в мятеже в Киевской губернии” (ф. 467), Київського Головного суду (ф. 484), Канцелярії Київського воєнного губернатора (ф. 533), Колекція документів Волинського музею (ф. 2227) та ін.

В досліджуваний період духовні очікування мирян-кріпаків та великі вимоги до претендента на священицький сан визначали в більшості випадків спосіб життя священика та його родини. Він не міг мати схильності до алкоголю, тютюнопаління, вимагати гроші з кріпаків за треби та багато іншого. Залежність священика від кріпацької громади мінімізувалася після підписання імператорського указу 1816 р., відповідно до якого митрополиту було наказано не звертати уваги на рекомендації світських осіб при висвяченні в сан. Станове суспільство ставило священика та кріпака по різні боки “барикад”, відносини власності спричиняли до непоодиноких конфліктів на основі особистої, економічної залежності. У 1801 р. духовний стан було звільнено

від тілесних покарань, а 1804 р. духовним особам імператор Олександр I дозволив купувати ненаселені маєтки. Населені ж могли купувати лише духівники, що походили з дворянських родин [4, 81]. Як видно з повідомлення чиновників Київського головного суду, деякі православні священики володіли кріпаками: наприклад, священик Боровський в с. Чайках Богуславського повіту Київської губернії – власник 1 кріпака [7, 23], священик Шпаковський в с. Хировці Богуславського повіту Київської губернії – 19 кріпаків [7, 31] та ін. Перехід до селянського стану в священницькому середовищі відкидався та засуджувався. Наприклад, представника духовного стану Матвія Матушевського з с. Ковалівки Васильківського повіту Київської губернії 1831 р. записали в кріпаки графині Браницької, однак втручання Київської палати цивільного суду врятувало його від кріпацької долі [8, 22-29].

Матеріальне становище священнослужителів не було однорідним. Частина священиків та церковнослужителів перебували на схожому з кріпаками забезпеченні та не могли прогодувати власну родину (як дячок с. Пархомівки Сквирського повіту [9, 1-3]). Деякі з представників кліру володіли значним матеріальним багатством, що свідчило про достаток кріпаків, які складали громаду парафії. Наприклад, священик с. Шкарівки Васильківського повіту Київської губернії Стефан Левицький залишив у спадок чотирикімнатний будинок, 11 коней, 10 волів, 2 корови, 18 овець з ягнятами, 10 свиней, 3 телят, 65 вуликів з бджолами [10, 2]. Кріпаки за умовами “Положення” від 1842 р. були зобов’язані відпрацьовувати на церковному полі, будівництві приміщень для священиків і причетників. Це викликало незадоволення і часом селяни відмовлялися виконувати роботу [4, 95].

Православні священики у стосунках із сільською громадою керувалися, переважно, принципом захисту інтересів православних кріпаків від католицьких дідичів, а інколи від свавілля чиновників нижчої та середньої ланки. Так, священик с. Блажіївки Махновського повіту Київської губернії Василь Волошкевич в травні 1831 р. звернувся до земського справника з проханням захистити інтереси кріпаків: “покорнейше прошу... не оставить бедных крестьян от неслыханных тиранств и наказаний, ограничив защитой внушить им твердо право Высокомонаршего повеления о трехдневном только Господскою работою занятии ограничив” [11, 63в.].

Спроба співпраці кріпаків зі священиками інколи завершувалася для кріпаків кривавим покаранням з боку власників. Так, поміщиця с. Ботвиновки Уманського повіту Київської губернії Текля Каменець-

ка заборонила своїм кріпакам відвідувати церковну службу, “сверх того подтвердила оным крестьянам читаемых в церкви Указов не слушать”, застерегла не виконувати роботи у священника цього села Федора Колтуновського, який повідомив про участь її чоловіка в польському повстанні 1831 р. Доля кріпаків визначалася безмежною владою поміщиків: “Федора Витюка за то, что он пошел к священнику молотить рожь, наказала пятьюдесятью ударами телесно” [12, 2].

У разі несумісності інтересів священника та сільської громади, священники деколи вдавалися до вчинків, які могли бути покарані відповідно до законів Російської імперії. Священик с. Андріївки Київського повіту Костянтин Величковський вирішив позбавити можливості селян сплатити подушний податок державі. Як зізнавався сам К. Величковський: “я вынужден взять громадских денег 50 рублей с тем как перекроют они (кріпаки – Авт.) мне дом новою соломою и комору от течи и гнилости, а дьячку вновь построют дом” [13, 9]. У цій справі поміщиця Юзефа Сорочинська у березні 1856 р. виявилася захисницею інтересів своїх кріпаків та звернулася до пристава 1 стану Київського повіту з проханням примусити священника повернути гроші [13, 4].

Влада не дозволила заважати збору податків та, водночас, і не покарала православного священника за скоєний злочин, зважаючи на його пояснення про відмову кріпаків поновлювати та будувати церковно-священничі будівлі. Священик був змушений виконати наказ цивільної влади і повернути гроші [13, 9].

У трикутнику кріпак-поміщик-священик відносини кріпак-священик носили підпорядкований характер, оскільки кріпаки, відчуваючи економічну та правову залежність від поміщиків, за певних умов знаходили у господарстві священника додатковий заробіток та харч. Про це свідчить справа, розпочата по поданій на ім'я Київського воєнного губернатора Б. Княжнина 20 червня 1831 р. скарзі священника церкви с. Ставище Сквирського повіту Київської губернії Андрія Помазанського на поміщика Рильського за заборону своїм кріпакам найматися до нього на роботу [14, 1]. Священик постраждав через донос, в якому звинувачував поміщика в участі в польському повстанні 1830–1831 рр. Останній не забарився із зустрічним кроком: “с поводу поданного мною (А. Помазанським – Авт.) на него Рьльского о злоумышлении его против России доноса, он Рьльский приказав и настоятельно оных работников отобравши вообще всех своим подданным строжайше приказал дабы никто и в дом мой ни в наймы, ни в работу по нынешнему времени горячему к покосу сена и собрания

хлеба ни ходил” [14, 2]. Поміщик у відповіді представнику місцевої адміністрації – земському справнику Костирі – зауважував: “как многие крестьяне терпят притиснение от священника Помазанского неумеренным вымогательством от них должной платы за исправление разных церковных треб, и тем принуждаемы бывают к отработыванию ему вместо платежа, а от сего происходит помешательство в отбывании урочных господских повинностей и упущение в собственных крестьян домашних работах” [14, 4].

Влада жорстоко карала викрадачів та утримувачів кріпаків. Так, рішенням Київської кримінальної палати, яке відбулося 31 жовтня 1846 р. “о передержательстве священником Здешняго Уезда села Малой Смелянки Микитою Лихнякевичем крестьян Звенигородского уезда села Кириловки помещика Энгельгардта Якова Шраменка и Марфы Горобцевой более 6 месяцев присуждено взыскать с него... штрафа 200 руб. сереб. в пользу казны, и сверх того в вознаграждение владельца Горобцевойруб. сереб. при взыскании коего по поручении сего суда... с Лихнякевича” [15, 1]. Священик відповідав, що не має таких коштів. Справа була закрита лише через смерть відповідача в 1849 р.

Церковнослужителі були вірними християнським настановам і в разі необхідності завжди приходили на допомогу нужденним та хворим. Так, наглядч Києво-Софійського митрополичого будинку Фома Тищенко потрапив у скрутне становище, двічі в 1852 р. врятувавши життя кріпаку-втікачу Антону Куниці: “никогда и не помышлял чтобы благодеяние, сделанное им погибавшему человеку, могло послужить ему самому во вред, и довести его до крайнего разорения” [16, 2]. Ф. Тищенко цивільна влада звинуватила в “передержательстве беглого крестьянина” та за рішенням Київського губернського правління оштрафувала на 49 руб. 70 коп. сріблом. На захист церковнослужителя виступило Економічне правління Києво-Софійського митрополичого будинку, Київська духовна консисторія та митрополит Київський та Галицький Філарет [16, 5зв.-13]. Однак на численні прохання Київське губернське правління та цивільний губернатор, генерал-майор П. Гессе, відповіли відмовою, а генерал-губернатор, зауваживши, що “подобного рода взыскания не прощаются никакими Высочайшими Манифестами”, запропонував звернутися зі скаргою до Сенату [16, 16].

У духовенства існувала подоба кругової поруки. Так, у грудні 1838 р. лише через рішення суду вдалося домогтися подання необхідної інформації від священика с. Бабинці Поповського про священика

с. Круківщина Бутовського, який звинувачувався у “передержательстве” кріпака пана Понятовського, мешканця с. Дружня Петра Одноконя [17, 1]. Причому священику Поповському нагадали, що той повинен “неуклонно выполнять требования Станового Пристава” [17, 1зв].

Священо- та церковнослужителі виконували ряд адміністративних обов'язків, у тому числі оповіщали населення, зокрема, кріпаків по церквах про події в країні, про укази та розпорядження центральної влади. Так, указом Св. Синоду від 29 січня 1831 р. митрополит Київський та Галицький Євгеній мав організувати по церквах Правобережної України повідомлення імператорського маніфесту від 25 січня “Об открытии Военных действий против мятежников Царства Польского... в первый Воскресный или Праздничный день, по окончании Божественной Литургии, обнародовать чтением в Церквах, и по прочтению в то же самое время отпривить молебное пение, деваемое во время брани против супостатов” [18, 31].

Повстання 1830–1831 рр., що розпочалося в Царстві Польському в листопаді 1830 р., навесні 1831 р. поширилося на теренах Волині, Поділля та Київщини, здобувши масовий відгук в середовищі польських магнатів, шляхти, дворян. До повстання завдяки переконанням, підкупу, вмовлянням, тиску залучилася незначна частка податних станів — українського міщанства, православних священо- та церковнослужителів, кріпаків [19, 3]. У травні 1831 р. київський воєнний губернатор видав розпорядження, в якому наказував: “из отставных воинских чинов и других благонадежных людей и крестьян, потребное число, и вооружив оных по возможности, ловить и преследовать всех мятежников, не причиняя однако ж под сим предлогом притеснений людям невинным” [20, 9зв.].

Статистичні дані свідчать про незначну підтримку повсталих кріпаками та духівництвом. За підрахунками російських вчених В. Дьякова, В. Зайцева, Л. Обушенової, польське повстання 1831 р. в губерніях Правобережної України підтримало із загальної кількості повсталих — 5989 осіб: селян — 1241 (серед яких лише 16 державних селян Волинської губернії) [21, 144], представників православного духовенства — 5 [21, 154]. Натомість і кріпаки, і духівництво спільними зусиллями допомагали владі подолати повстанські загони, повідомляли про підготовку та участь у повстанні польських поміщиків та шляхти, заарештовували окремих представників повстанських груп. Як повідомляв в травні 1831 р. імператору Миколі I Подільський та Волинський тимчасовий воєнний губернатор Левашов: “крестьяне ловят принявших участие в мятеже с большим усердием” [22, 114].

Однак ставлення російської влади до учасників польського повстання з кріпаків та духовенства різнилося. Кріпаки, котрі долучилися до повстання, розглядалися як такі, що змушені виконувати накази поміщиків, та навіть при добровільному вступі до повстанських загонів могли уникнути покарання: “по деревням в церквах чрез приходских священников крестьянам внушить, чтобы все те, кои увлечены в толпу мятежников волею помещика или угрозами и ложными внушениями, тотчас оставя мятежников, и бросив оружие, или отдав оное в ведение Земской Полиции, возвратились в дома свои, не смотря на то есть бы кто из них вынужден был мятежниками учинить даже на верность Польши присягу; ибо таковая присяга как вынужденная и фальшивая суть ничтожная, и таковые все бросившие оружие и возвратившись в дома свои к мирной жизни, на основании Высочайшего Его Императорского Величества указа в 22 день Марта сего года состоявшегося будут прощены” [20, 10-10зв.]. Так, 4 березня 1832 р., Київська губернська комісія для розгляду справ про осіб, які брали участь в заколоті, приймаючи рішення у справі кріпака Павла Чернышенка, слуги посорського сина Уманського повіту сіл Плащевой і Білих Линів Владислава Середняцького, “находя Чернышенку виновным: по собственному его сознанию в добровольном присоединении к шайке мятежников, с коими находясь вооруженным неоднократно был противу российских войск в сражениях, за каковые поступки следовало бы поступить с ним Чернышенкою по всей строгости законов, но поелику он по разбитии мятежников под селением Майданами, прибыв Подольской губернии Ямпольского уезда в селение Баровку, добровольно явился в тамошнюю экономию, что по забранной справке оказалось справедливо, и более за ним никакого преступления не обнаружилось”, постановила звільнити його від покарання, “оставив на прежнем жилище где он и ныне находится имеет за поведением и образом жизни Его полицейский надзор поручив при том его крестьянскому обществу” [23, 441].

Покарання ж для духовенства було набагато жорсткішими, оскільки священники та клір відігравали для держави роль вихователів народу. Їх карали або втратою духовного звання, або відправкою у солдати. Духовного звання були позбавлені священники сіл Довгого і Брань Володимирського повіту Волинської губернії Д. Пушаровський і Г. Чугалінський за ознайомлення кріпаків з прокламацією польських повстанців [24, 1] та Липовецького повіту Київської губернії м. Лукашовки Зубчевський і Крижанівський за приведення до присяги на вірність полякам полонених харківських рекрутів [25, 79]. Дячка ж Леонтія Яницького, “находя его виновным в бытности по доброй своей воле в

шайке мятежников”, віддали в солдати, “с отсылкой в Сибирские Лейные Батальоны” [23, 18].

Під час польського повстання 1863 р. священно- та церковнослужителі посилили свій вплив та авторитет серед українського селянства Правобережної України, яке вже не було обмежене у правах після проведення селянської реформи 1861 р. При цьому, як повідомляв київському митрополиту благочинний 5-го округу Уманського повіту Київської губернії священник Гаврило Дзбановський, поляки “употребляют все средства, чтобы произвести смуты в нашем народе” [26, 1]. Зокрема мировий посередник, поміщик с. Заячковки Гуляницький, казав, звертаючись до селян: “нащо вам попи, нащо вам дячки, вони Вас ніколи нічому доброму не навчать. Ви тільки нас послухайте, – Ми Вам випишемо краших вчених з університетів”. На селян намагались вплинути й іншим чином. 18 грудня 1863 р. 60 старшин та старост Уманського повіту явилися для отримання розпоряджень до мирowego посередника Гуляницького, в будинку якого помітили понад сотню поміщиків-поляків. Як засвідчили старшини, “всунувши нам в руки по стакану какогo-то крепкого напитку, они велели нам пить 1-й тост за здоровье мирowego, 2-й – за Украину, 3-й – за старших братьев польской шляхты, приговаривая, что мы все родились от одной шляхетско-славянской крови, а потому и должны жить в крепкой между собой связи – думать одно, желать одного и делать одно” [26, 3зв.].

Однак і священники, і селяни, незважаючи на те, що “крестьяне везде, по увольнению, стали как-то выскательнее к духовенству” [26, 5], активно долучилися до боротьби проти польських повстанців, що набувала форм подання важливої інформації священниками [27, 4зв.], арешту повсталих, ведення охоронної служби [28, 4]. Селяни у боротьбі з повсталими здобували трофеї та гроші, які згодом жертвували на церкви, як, наприклад, селяни с. Житніх Гір [29, 1].

Священно- та церковнослужителі як пастирі душ, виступаючи на захист кріпаків, зберігали та посилювали в селянах надію на визволення, яка втілювалася у спільних діях з кліром на допомогу державі у боротьбі з поляками. Як відзначав В. Перерва, для кріпаків найвизначнішою подією в ХІХ ст. стало скасування кріпацтва 19 лютого 1861 р. Подія була дійсно небуденною – православні кріпаки перестали бути власністю магнатів-католиків. Православні священники започаткували “молитовне свято 19 лютого”, яке стало щороку відзначатися з особливими урочистостями. В цей день на богослужіннях, як правило, читали євангельську притчу про багатія та Лазаря [30, 17].

Загалом, кріпаки Правобережної України з великою повагою ставилися до православного духівництва, яке в левовій більшості випадків виступало на захист кріпаків від свавілля поміщиків. Кріпаки і священники, незважаючи на станову замкнутість, спільними зусиллями сприяли Російській державі в придушенні польських повстань 1830–1831 рр. та 1863–1864 рр. Конфлікти ж між кріпаками та православним кліром мали місце, переважно, на матеріальній основі.

Примітки

1. Ульяновський В., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3-х кн. — К., 1994.
2. Крижанівський О. Церква у соціально-економічному розвитку України кін. XVIII — пер. пол. XIX ст. — К., 1991.
3. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації XIX—XX століття. — К., 2000.
4. Перерва В. Православне Надднісся у XIX столітті. — Біла Церква, 2004. — 254 с.
5. Легітимована правобережна шляхта (кінець XVIII — середина XIX ст.) / Уклад.: С. Лисенко, Є. Чернецький. — Біла Церква, 2006. — Т. 2. — 224 с.
6. Шандра В.С. Генерал-губернаторства в Україні: XIX—XX століття. — К., 2005. — 427 с.
7. ЦДАК України. — Ф. 484. — Оп. 5. — Спр. 31.
8. Там само. — Ф. 127. — Оп. 77. — Спр. 11.
9. Там само. — Оп. 439. — Спр. 71.
10. Там само. — Оп. 731. — Спр. 52.
11. Там само. — Ф. 533. — Оп. 2. — Спр. 899.
12. Там само. — Спр. 998.
13. Там само. — Ф. 127. — Оп. 828. — Спр. 55.
14. Там само. — Ф. 533. — Оп. 2. — Спр. 886.
15. Там само. — Ф. 127. — Оп. 820. — Спр. 170.
16. Там само. — Оп. 827. — Спр. 261.
17. Там само. — Оп. 878. — Спр. 409.
18. Там само. — Ф. 533.— Оп. 2. — Спр. 1066.
19. Там само. — Спр. 717.
20. Там само. — Спр. 806.
21. Дьяков В., Зайцев В., Обушенкова Л. Социальный состав участников польского восстания 1830–1831 гг. (по материалам западных губерний Российской империи) // Историко-социологические исследования (по материалам славянских стран). — М., 1970.

22. *Барвінський В.* До історії польського повстання 1830–1831 рр. на Україні // Архів Радянської України. – 1932. – № 1-2 (січень–квітень).
23. ЦДІАК України. – Ф. 533. – Оп. 4. – Спр. 234.
24. Там само. – Ф. 442. – Оп. 1. – Спр. 1579 б.
25. Там само. – Ф. 467. – Оп. 1. – Спр. 55.
26. Там само. – Ф. 127. – Оп. 666. – Спр. 194.
27. Там само. – Оп. 668. – Спр. 1003.
28. Там само. – Оп. 839. – Спр. 84.
29. Там само. – Оп. 835. – Спр. 162.
30. *Перерва В.* Архангело-Михайлівська парафія села Матюшів. Історичний нарис. – Біла Церква, 2005.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Крайня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Вольнской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Крелевець С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008